

Dokumentation des aktuellen Einreichungsprozesses von Konferenzbeiträgen zu Dhd-Jahreskonferenzen

Stand: November 2022

Für Autor*innen

1 Konferenzbeitrag in aktueller ConfTool-Instanz anlegen

- a) Login/Einrichtung eines User-Accounts in aktueller ConfTool-Instanz
- b) Einrichtung einer neuen Einreichung
- c) Auswahl des Beitragsformats [Vortrag; Posterpräsentation; Panel; Workshop; Doctoral Consortium]
- d) Eingabe von Metadaten zum Konferenzbeitrag im ConfTool
 - Beitragstitel* (o)
 - Namen der Autor*innen* (o)
 - Affiliation der Autor*innen* (Schema: Institut, Land) (o)
 - E-Mail-Adressen der Autor*innen* (o)
 - ORCID der Autor*innen (f)
 - Auswahl der vortragenden Autor*in/en (o)
 - Zusammenfassung des Beitrags (o)
 - Themen – Auswahl von passenden Kategorien aus der TaDiRAH-Taxonomie* (o)
 - Stichworte – Vergabe von passenden, durch die Autor*innen frei wählbaren Schlagworten* (o)

*(o)=obligatorisch; (f)=fakultativ; *=Metadaten, die in die Dokumentenvorlage (Template) übernommen werden*

*(Nach dem Anlegen des Beitrags und dem Upload eines Konferenzbeitrags/nach dem Review können die Metadaten nicht mehr durch die Autor*innen angepasst werden)*

2 Konferenzbeitrag schreiben

- a) Login in aktueller DHConvalidator-Instanz (Zugangsdaten sind identisch mit den Zugangsdaten zur aktuellen ConfTool-Instanz)
- b) Erzeugung einer Dokumentenvorlage (Template) zum im ConfTool eingerichteten Konferenzbeitrag

Im ConfTool für einen Konferenzbeitrag hinterlegte Metadaten aus Schritt 1 (siehe 1d) werden in den DHConvalidator übernommen und der Dokumentenvorlage (Template) zum im ConfTool eingerichteten Konferenzbeitrag automatisch hinzugefügt

- c) Download der Dokumentenvorlage (Template)
- d) Schreiben des Konferenzbeitrags

Variante A: Der Schreibprozess findet direkt in der Dokumentenvorlage (Template) statt

- Bitte folgen Sie den Formatierungsvorgaben, die innerhalb der Dokumentenvorlage (Template) beschrieben sind und formatieren Sie Ihren Konferenzbeitrag vor der finalen Einreichung entsprechend

Variante B: Der Schreibprozess findet in einem anderen Textverarbeitungsprogramm statt. Der finale Konferenzbeitrag wird in die Dokumentenvorlage (Template) kopiert

- Verwenden Sie keine Formatierungen für Ihren Konferenzbeitrag. Sollten Sie ihren Konferenzbeitrag nicht in einem Plain-Text-Editor schreiben, kopieren Sie ihren Text zunächst in einen Plain-Text-Editor und entfernen Sie jegliche Formatierungen, bevor Sie ihn final in die Dokumentenvorlage (Template) kopieren
- Sobald Sie ihren (nicht formatierten) Text in die Dokumentenvorlage (Template) kopiert haben, folgen Sie bitte den Formatierungsvorgaben, die innerhalb der Dokumentenvorlage (Template) beschrieben sind und formatieren Sie ihren Konferenzbeitrag vor der finalen Einreichung entsprechend

3 Konferenzbeitrag transformieren und einreichen

- a) Upload der befüllten Dokumentenvorlage (Template) in den DHConvalidator

Ihr Konferenzbeitrag wird durch den DHConvalidator verarbeitet. Es entsteht eine .dhc-Datei. Diese enthält eine TEI-XML- sowie eine HTML-Version Ihres Konferenzbeitrags, Ihre befüllte Dokumentenvorlage (Template) sowie alle Abbildungen, die von Ihnen verwendet wurden. Mit Hilfe der Vorschauansicht können Sie die Formatierung Ihres Konferenzbeitrags noch einmal überprüfen

- b) Download des Ergebnisses aus dem DHConvalidator

Wenn die Vorschauansicht korrekt formatiert ist, können Sie das Verarbeitungsergebnis (.dhc-Datei) aus dem DHConvalidator herunterladen

- c) Login in aktueller ConfTool-Instanz
- d) Öffnen des zuvor angelegten Konferenzbeitrags
- e) Upload der .dhc-Datei in den zuvor angelegten Konferenzbeitrag im ConfTool

Ende des Einreichungsprozesses!